

Tűzzel- vassal

Romaellenes erőszak és
közösségi felelősségvállalás
Székelyföldön

Készült a Traumák emlékezete projekt keretén belül
Szerzők: Kiss Ágnes, Kiss Tamás és Toró Tibor

Bevezető

A kiadvány a romák elleni kollektív erőszak, a pogromszerű támadások és ezek történeti, társadalmi hátterének rövid bemutatására vállalkozik. Az elmúlt évtizedekben Romániában, különösen Székelyföldön számos olyan eset történt, amely során roma közösségeket üldöztek el vagy rendőri erővel kényszerítettek kitelepülésre, adott esetben felgyújtották a házaikat. Célunk annak bemutatása, hogyan válhatott az erőszak a társadalmi viszonyok részévé – hogyan lett a kirekesztés és megalázás a „rendfenntartás” és „közösségi önvédelem” nevében elfogadott gyakorlat.

Az utóbbi évtizedekben a romákat sújtó agresszió három formában jelent meg, amelyek gyakran együtt jelentkeztek:

1. Rendőrségi agresszió és állami megfélemlítés

Ez az erőszakforma az állami hatalom gyakorlásához kötődött. A rendőrség és a belügyi szervek rendszeresen hajtottak végre razziákat, igazoltatásokat, tömeges házkutatásokat, amelyek célja a roma közösségek „ellenőrzése” volt. Az ilyen akciók gyakran verésekkel, letartóztatásokkal, önkényes fogvatartásokkal jártak, és a rendőri erőszak a közösség fegyelmezésének eszközévé vált. Az 1976-os országos rendőrségi roma-összeírás jól jelzi ezt a hatalmi logikát: a nyilvántartás célja a megfigyelés és a társadalmi kontroll volt, nem pedig a segítségnyújtás.

2. Hatósági erőszak és intézményes kitelepítés

A második típushoz azok az esetek tartoznak, amikor az állam bürokratikus vagy adminisztratív eszközökkel számolta fel a roma jelenlétet egy adott térségben. Ez jellemzően a telepek felszámolásában, a lakhatás „rendezésére” hivatkozó kilakoltatásokban, illetve a munkalehetőségekhez kötött kényszerű költöztetésekből nyilvánult meg. A hivatalos indoklás mindig a rend, a közegész-

ségügy vagy a munkafegyelem volt, ám a valóságban ezek az akciók etnikailag motivált tisztogatásokként működtek, amelyek során a családokat a falu szélére vagy teljesen más megyébe telepítették át. Sok esetben a hatósági döntéseket a helyi lakosság nyomására hozták meg, ami megkönnyítette az állami beavatkozás végrehajtását.

3. Lakossági vagy pogromszerű erőszak

A harmadik, és a Székelyföldön markánsan jelentkező forma a közösségi, alulról szerveződő erőszak, amikor a roma családok házait a helyi lakosok maguk támadták meg, gyújtották fel. A rendszerint konkrét incidenshez (lopás, verekedés, konfliktus) kapcsolt események kívülállóik számára spontánnak tűntek. Valójában azonban hosszabb ideje érlelődő társadalmi feszültségek kirobbanásai voltak, amelyeket a helyi vezetők és a rendőrség rendszerint tétlenül szemlélt, sőt néha igazolt is. A pogromok célja a roma közösségek teljes eltávolítása volt a faluból – házak felégetése, kisémmizés és elüldözés árán.

E három jelenségtípus különböző hatalmi logikák mentén működött, mégis közös volt bennük a rendszerszintű rasszizmus: a romák dehumanizálása és kriminalizálása, valamint a központi és helyi hatalom cinkossága. A rendőrségi megfélemlítés, a hatósági kitelepítés és a lakossági pogrom egyaránt azt az üzenetet közvetítette, hogy a roma közösségek léte – szimbolikusan és fizikailag – nemkívánatos a „rendezett” társadalom keretei között.

A kiadvány a fentebb vázolt három agressziótípus közül a harmadikat, a lakossági erőszakot járja körül. A Székelyföldön több mint tíz ilyen típusú eseményről van tudomásunk. Ezek azt is megmutatják, hogy ez az erőszak nem a rendszerváltás következményeként jelent meg. Már a nyolcvanas években is történtek olyan kevésbé ismert incidensek – például Csíkszentdomokoson, Gyergyóremetén, Kápszonjakabfalván vagy Gyergyóditróban –, amelyek előrevetítették a későbbi, ország-világ szeme előtt zajló támadásokat. Ezek az esetek jól mutatják, hogy a romaellenes indulatok és a társadalmi kizárás mechanizmusai már a kommunista időszak végén is jelen voltak,

annyi különbséggel, hogy akkoriban a belügyi szervek és a cenzúra vasszigorral őrködött a társadalmi rend és nyugalom látszatának fenntartásán.

A kilencvenes években, a rendszerváltás utáni bizonytalanság és gazdasági átalakulás közepette gyakrabban és nyíltabban jelentkezett a lakossági erőszak. A Hargita megye több településén – Kászónújfaluban, Kászonalbízen, Gyergyóújfaluban és Tekerőpatakon – elkövetett romaellenes atrocitások nem elszigetelt események voltak, hanem egymást követő hullámokban ismétlődő támadások, amelyek rendszerint gyújtogatással és elüldözéssel jártak.

A kétezres években az erőszak már ritkábban, de továbbra is hasonló logika mentén fordult elő. Újabb konfliktusok bontakoztak ki Nyújtódon, Vargyason, Csíkszentmártonban és Csíkszentkirályon, ahol a helyi feszültségek ismét fizikai támadásokban csúcsosodtak ki. A legutóbbi, országos visszhangot kiváltó eset 2017-ben, Gyergyószentmiklóson történt, ami azt jelzi, hogy a romaellenes pogrom mint társadalmi gyakorlat a rendszerváltás utáni sokadik évtizedben sem tűnt el, csupán formát és intenzitást váltott.

A rendőrség és a hatóságok szerepe több alkalommal meghatározó volt: egyes helyzetekben nem akadályozták meg a támadásokat, máskor kifejezetten bátorították vagy igazolták azokat. Az 1980-as és 1990-es években a romaellenes erőszak társadalmilag megtűrt volt helyi és országos szinten egyaránt. Ezt tovább erősítette a büntetlenség intézményes gyakorlata, hiszen a hatóságok el sem indították, vagy nem zárták le az eljárást az elkövetőkkel szemben. Így az erőszak következmények nélkül maradt, és újra meg újra legitim mintaként bukkanhatott fel a közösség életében.

A kiadványban megjelenő történetek nem kizárólag a múlt tragédiáit idézik fel, hanem a jelenre is figyelmeztetnek: azokra a veszélyes struktúrákra, amelyek lehetővé tették, hogy a rasszizmus mind a hatalom, mind a közösség szintjén újra és újra „megszervezze önmagát”.

Az elkövetkezőkben öt Hargita megyei esetet mutatunk be. Az első, dítrói esetet leszámítva mindegyiket jelentős média-figyelem követte. A kászonalbízi, csíkszentmártoni, csíkszentkirályi vagy gyergyószentmiklósi konfliktusok jól dokumentáltak, mégis a dítrói eset az, amelyik sok szempontból origópontként szolgált ezeknek a konfliktusoknak a kibontakozásában.

Tűzzel-vassal.

Romaellenes erőszak és közösségi felelősségvállalás Székelyföldön

Gyergyóditró,

1988. május

Előzmények

A gyergyóditrói roma közösség az 1980-as években körülbelül 160–180 főt számláló sátoros cigány csoport volt, amely több utcában, nem elkülönített telepen élt a faluban. A romák közül néhányan a környékbeli iparban – például a helyi bútorgyárban vagy Gyergyóremetén – dolgoztak, többségük viszont közvetítő kereskedelemről élt. Országszerte utaztak és bőrrel, tollúval, egyéb termékekkel kereskedtek.

Az 1980-as évekre a roma közösség belső viszonyait erős klánharcok jellemezték, de a ditrói mindennapok általában véve is konfliktusokkal terhelték voltak: a helyi iratok szerint gyakoriak voltak a verekedések, gyalázkodások, családon belüli erőszakos cselekmények. A magyar lakosság és a romák között is voltak feszültségek, bár inkább szórványosan.

A ditrói pogrom

1988 tavaszán egy helybéli magyar férfi, a ditrói bútorgyár munkása tragikus körülmények között életét vesztette, miután konfliktusba keveredett egy fiatal roma férfival. A halálos incidens részletei máig homályosak, a romák és a magyarok által mesélt történetek eltérnek. Egyes, főleg romák által mesélt beszámolók szerint dulakodás közben esett el, és beütötte a fejét. Nem halt meg azonnal, hanem a kórházban hunyt el. Ezt a narratívát erősíti a hivatalos rendőrségi verzió is. A helyi magyar közösség viszont másképp emlékezik. Egybehangzóan úgy mesélik, hogy késsel szúrták meg. Ami biztos, hogy a helyi lakosság körében gyorsan elterjedt a hír, hogy „a cigányok megöltek egy magyart”, és ez lavinaszerű indulatokat váltott ki a faluban.

Ditró 2025.

Fotó: Tóth Helga

Ditró 2025, 1988 előtt roma családok is lakták az utcát.

Fotó: Tóth Helga

Ditró 2025,
roma sírok a

Belső Temetőben

A pogrom két fázisban zajlott le. Első fázisban a feszültség fokozatosan erősödött, majd éjszaka szervezett támadás indult a roma házak ellen. A támadók – valószínűleg helyi férfiak, akik közül sokan a gyárban dolgoztak – kövekkel és téglákkal dobálták meg a házakat, betörték az ablakokat, és hangos fenyegetésekkel igyekeztek elűzni a családokat. Több tanúvallomás, köztük egykori roma menekültek elmondásai szerint a helyi milícia (rendőrség) több tagja nem akadályozta meg a támadásokat, sőt bátorította vagy irányította is a csoportokat. A megfélemlített roma családok elmenekültek a faluból.

A pogrom második fázisa a meggyilkolt férfi temetését követően bontakozott ki. A tömeg felgyújtotta az immár üresen álló roma házakat. Mintegy 20 ház égett le, és körülbelül 170 roma embert űztek el a településről. A megmozdulás a helyi vezetők és a helyi rendőrség hallgatólagos beleegyezésével történt. Az esemény így nem csupán spontán tömegindulat, hanem egy csendes hatósági jóváhagyással kísért, etnikailag motivált erőszakcselekmény volt.

Az esetnek a pogromot kirobbantó bűncselekmény áldozatát leszámítva halálos áldozatai nem voltak. A házak leégtek, vagy eladták őket, és ennek következményeként a roma közösség eltűnése Ditróból véglegessé vált. A túlélők más erdélyi városokba vagy rokonokhoz menekültek, és többet soha nem tértek vissza.

Utóhangok

A támadások során mintegy százhetven ember hagyta el a falut. Többségük rokonokhoz vagy ismerősökhöz menekült Erdély különböző településeire; Zilahon, Maroshévízen, Szászrégenben és Vrancea megyében, Adjudon telepedtek le. A roma házak jelentős része elpusztult vagy idegenek kezébe került. Egy kivétellel, a családok közül senki sem tért vissza Ditróba: a vándorlás közben megbetegedett és elhunyt gyermeket vitték vissza eltemetni, de hamarosan ők is továbbálltak.

A helyi közösség szemszögéből az esemény „sikeresnek” bizonyult, mivel a romák kiűzését követően a település etnikai viszonyai „rendeződtek”: Ditróban ma sem élnek romák. A későbbi évtizedekben

Ditró 1984,
roma ház

Adjud 2015,
ditrói menekültek.
Fotó: Tóth Helga

Adjud 2025,
ditrói romák leszármazottai.
Fotó: Tóth Helga

a régióban elterjedt az a felfogás, hogy azért sikeres falu Ditró, mert „ott nincsenek romák”, és ez a kijelentés a falu identitásának is a részévé vált. Ezzel párhuzamosan az erőszak emléke nem tűnt el: a pogrom mint precedens tovább élt, és hivatkozási alapként szolgált más hasonló székelyföldi konfliktusokban.

A magyar közösség kollektív emlékezetében a történet gyakran pozitív – „rendteremtő” – narratívaként jelenik meg, míg a roma közösségek körében mély, generációkon át öröklődő trauma maradt. A nyilvános beszéd e témáról a rendszerváltás előtt tabunak számított; nyilvánosan elérhető írott anyagokról nem tudunk. Bizonyos értelemben tabunak számít ma is, és a történet részleteit részben restelkedő, részben cinkos hallgatás fedi.

Jelenlegi helyzet

Mint említettük, Ditróban a romák eltűnése ma is egyfajta „rende és nyugalomra” utaló történetként él. Bár azóta a falu gazdasági és társadalmi szerkezete alapjaiban átalakult, a kollektív emlékezetben a romák kiűzése pozitív fordulópontként értelmeződik. Ezzel szemben, az elűzöttek és leszármazottaik számára a veszteség és a félelem kollektív tapasztalataként jelenik meg. A pogrom nyilvános feldolgozása mindmáig nem történt meg, és a történet többnyire csak szóhagyományban, egymástól elkülönülő értelmezésekben él tovább.

A történet árnyéka különösen látványosan vetült a 2020-as „pék-ügyre”, amikor két Srí Lanka-i vendégmunkás alkalmazása miatt országos hírű megmozdulás bontakozott ki a faluban. A helyiek közül sokan ekkor idézték fel a múltat: „A romákkal is így jártunk, akkor is rend lett.” A mondat nemcsak emlékezés volt, hanem a pogrom igazolása és reprodukciója a jelen kontextusában.

A Srí Lanka-i pékek esete rámutat arra, hogy a ditrói pogrom nem lezárt történelmi fejezet, hanem aktív identitásforrás: példája annak, amikor egy közösség a saját múltbeli erőszakos tettét önvédelemként értelmezi. Ez a reflektálatlan mentalitás nemcsak a romákkal, hanem minden idegen vagy kiszolgáltatott csoporttal szemben működésbe léphet.

A gyergyóditrói romák leszármazottainak jelenlegi lakhelye

Jelmagyarázat

 DITRÓ

Típusok

 néhány család

 jelentős létszám

 központi helyszín

 államhatár

 megyehatár

 közigazgatási egység határa

Kászonaltiz,

1991. június

Előzmények

A kászoni medence falvaiban a rendszerváltás körüli években fokozatosan éleződött a feszültség a roma és nem roma (magyar) lakosság között. A romák lakta környékeken gyakoriak voltak a rendőrségi razziák. 1989-ben Kászonjakabfalván egy késelés után felgyújtották több roma család házát, majd 1990 augusztusában, Kászonújfaluban, egy tömeges megmozdulás során 29 roma házat gyújtottak fel, mintegy 150 embert téve hajléktalanná. A földönfutóvá vált romák egy része – kb. 60 fő – Kászonaltizén talált átmeneti menedéket. Bár a romák azonnal feljelentést tettek, és megneveztek feltételezett elkövetőket, a hatósági eljárások rendre elakadtak, majd 1990 novemberében a nagy számú résztvevőre és az azonosítás „lehetlenségére” hivatkozva megszüntették a nyomozást. A feszültség 1991 nyarára több csíki településen egyszerre vált robbanásveszélyessé, hiszen romák ellen elkövetett atrocitásokról számoltak be Székelymuzsnán, Tekerópatakon és Csíkkozmason is.

A pogrom lefolyása

1991. június 6-án, Kászonaltiz feltízi részén, egy rövid szóváltást követően két roma férfi megkéselt egy magyar éjjeliőrt, aki kórházba került. Még aznap éjjel tömeg verődött össze, és több roma személyt bántalmaztak. Az incidensek folyamán egy roma férfit úgy megvertek, hogy kómába esett, majd június 11-én meghalt.

Június 8-án az úgynevezett „cigányfertály” közelében kerítésre írt fenyegető üzenet jelent meg, amely távozásra szólította fel a romákat, és gyújtogatást helyezett kilátásba. A romák jelezték a plakátot a rendőrségen, és a polgármesterrel is próbáltak beszélni, ám érdemi intézkedés nem történt. A helyi hatóságok inkább azt „tanácsolták” nekik, hogy saját biztonságuk érdekében hagyják el otthonaikat.

Kászonfeltíz 1991,
leégett roma ház.
Fotó: Haller István

Kászonfeltíz 1991,
leégett roma ház.
Fotó: Haller István

Kászonfeltíz 1991,
lerombolt roma ház.
Fotó: Haller István

Kászonfeltíz 1991,
romák az elhagyott
szövetkezeti istállónál.
Fotó: Haller István

A plébánoshoz is eljutott a hír, de semmit nem tett az ügyben.

1991. június 9-ről 10-re virradó éjjel szervezett támadás indult: az öszszegyűlt tömeg felgyújtotta a romák házait, a gyújtogatást verések kísérték. Az agressziót előre eltervezték, hiszen előzetesen elvágták a villanyt, használhatatlanná tették a telefonvonalakat, így a segítségkérés is késlekedett. Az éjszaka során mintegy 28–29, részben saját, részben korábban magyaroktól vásárolt ház égett le, és több roma személyt megvertek. A romák jelentős része az erdőbe, a falu szélére vagy rokonokhoz menekült, és sokan az elhagyott szövetkezeti istállóban húzták meg magukat.

A tűzoltóságot csak 10-én délelőtt, a rendőrséget pedig délután értesítették. A rendőrség a késlekedést azzal magyarázta, hogy a telefonvonalak „a vihar miatt” leszakadtak. A hatóságok – rendőrség, katonaság, a prefektúra képviselői – csak a gyújtogatás lejárta után vonultak ki. Később, az eset hatására a helyi rendőrpárancsnokot mulasztások miatt leváltották.

A falu lakossága a romák tudomására hozta, hogy „semmi keresnivalójuk” nincs többé a faluban, és a „közösségi határozatról” a prefektúrát is értesítették. Hogy döntésüknek nyomatékot adjanak, június 11-én tüntetést szerveztek a rendőrőrs elé, amelyen 200–300 fő követelte a romák távozását a faluból.

Utóhatások

A pogrom áldozatai az elhagyott szövetkezeti istállóban éltek hónapokon át nyomorúságos, embertelen körülmények között.

Június 14-én a prefektus, a megyei rendőrség szóvivője és az RMDSZ helyi vezetője a helyszínen egyeztettek. A prefektus ideiglenes elhelyezést, telkeket, kaszálókat és közmunkát ígért az újrakezdéshez. A szomszédos kultúrházban gyülekező magyar lakosok azonban erős ellenállással fogadták a felelősségre vonásról és a visszatelepítésről szóló álláspontot. Volt, aki továbbra is a romák végleges kitelepítését követelte, mások a falu szélére, egy elkülönített részre költöztették volna őket. Többen nyíltan vállalták „tetteik ódiumát”, és arra hivatkoztak, hogy korábban mások is büntetlenül megúszták a romákkal szemben elkövetett atrocitásokat.

1991. június 9.-éről 10.-ére virradó éjszaka Kászonaltízen kétszáz cigány házat felgyújtották. Több cigányt megvertek, az esetnek halálos áldozata is van.. A pogrom áldozatai az elhagyott szövetkezeti istállóba költöztek.

A helyszínen tájékozódó munkatársunk kérdéseire a falu szellemi és közigazgatási irányítói nem szívesen válaszoltak. Szükszavú nyilatkozataikból azonban sokmindent kihallhat az, akinek halló füle van.

(Riportunk a 6.-8. oldalon)

Kászonfeltíz 1991.

Erdélyi Figyelő, 1991. 10. sz.

Fotó: Haller István

— Egy rendes magyar ember is figyelmeztetett — folytatja Kalányos Lőrinc —. Sajnálak, de felégetnek, mondta. Vasárnap, zuhogó esőben menekültünk. Éjjel az istállóból láttuk a lángokat. Nem bírtam tehetetlenül nézni. Hazamentem. Az öreg Majláth Antinak még állt a háza. Akkor gyújtották fel. Azt is láttam, ki. Most itt élünk, az állatok között. Attól félünk, nehogy valami fertőzést kapjanak a gyerekek. Nem lenne csoda, ilyen körülmények között. Egy híján százan vannak együtt az ál-

Kászonfeltíz 1991,

áldozat beszámolója.

Erdélyi Figyelő, 1991. 10. sz.

Kászonfeltíz 1991.

Romániai Magyar Szó,

1991. július 6-7.

Fotó: Ádám Gyula

A késseléssel gyanúsított két roma férfit letartóztatták, és gyorsított eljárással elítélték. Az incidens kirobbanása után megvert roma férfi bántalmazói és gyilkosai ellen azonban nem történt letartóztatás.

A hatósági nyomozások elhúzódtak, többször megszűntek, majd újraindultak. Nyilvános meghallgatás is volt, amin a romák nem vettek részt, de előrelépés nem történt. Végül 1996-ban, „elévülésre” hivatkozva lezárták az ügyeket. A döntést 1998-ban megerősítette a Legfelsőbb Bíróság Ügyészsége. A helyi hatóságok véleménye szerint a romák „maguk a felelősek azért, ami történt”, mert „lopásból élnek és agresszívek másokkal szemben”. A tömeges elkövetésre hivatkozva „lehetetlennek” minősítették a tettesek azonosítását. A Legfelsőbb Bíróság Ügyészsége is úgy érvelt, hogy a bűncselekmények „az áldozatok súlyos provokációi nyomán” történtek, és úgy vélte, hogy a résztvevők nagy száma miatt lehetetlen volt azonosítani a támadókat.

A romák számára a nemzetközi jogorvoslat hozott némi elégtételt. Páran az érintettek közül az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak. 2007-ben az EJEB kimondta a román állam felelősségét, és tízezer euró nagyságrendű kártérítést ítélt meg, az államot pedig diszkriminációellenes intézkedésekre kötelezte.

2008-ban egy kormányhatározat is született, amely 1,9 millió lejt irányoz elő a kászoni roma közösségek megsegítésére, 2009-ben pedig a Nemzeti Diszkriminációellenes Tanács is elkülönített 400 ezer lejt tanárok, ügyészek, bírók és rendőrök képzésére.

Jelenlegi helyzet

A romák végül visszaköltöztek a falu feltízi végébe, 2012-ben már 49 ház állt, amelyben 377 fő lakott. A beavatkozások ellenére a helyi feszültségek tartósak maradtak: a romák szegénységben és megélhetési bizonytalanságban élnek, a konfliktusok és az egymást kölcsönösen vádoló narratívák fennmaradtak. A többség körében állandósult a „közbiztonság” diskurzusa.

A faluban megnőtt a hatósági jelenlét, 1-2 rendőr helyett jelenleg 4 rendőr szolgál. Leaszfaltozták az utat, és a közvilágítást is bevezették a „cigánysorra”. Ennek ellenére a közösségi párbeszéd és rep-

Első beszélgetőársam
Gergely Jolán

— *Miért égették föl magukat?*
— Mert vót két fiatalember, oszt összeverekedtek. Avégett perzseltek fel a házakat, s csórén és rongyosan maradtunk a világ szégyene vagyunk. El kellett fussunk, mert jöttek a magyarok, hogy öljenek meg s kellett, hogy futkossunk. Mire visszamentünk minden benne égett a házba s az éstállóba, még a dísznyók es, meg a hámp s a gumiszekerek.
— *Hová szaladtak?*
— Hát osztán Kászonba (Feltízre — szerk. megj.). Osztán mikor mondták, hogy ott nem lakhatnak cigányok, akkor adták ezt a telket nekünk. Mi addig magyarok közt laktunk. S a cigányokat mind elégették vót.
— *Honnan s mikor tudták meg, hogy föl fogják égetni magukat?*
— Már este nyóckor. Jöttek s hozták ki a motorinát.
— *Maguk nem szóltak, hogy ne bántsák magukat?*
— Nem mertünk szólni, mer meg akartak ölni bennünket. Nem nézték a sok apró gyermeket. Hát itten két gyermek, meg egy fejrénp bele is halt, olyan szívbetegséget kaptak. Hát én es kezelésre járok.

Kászonújfalu 1993,
áldozat visszaemlékezése.
Orient Express,
1993. október 11-17.

Gergely János, háttérben széljárta háza

Kászonújfalu 1993.
(Orient Express,
1993 október 11-17)

ÚJABB "ÜGY" KÁSZONALTÍZEN

Van-e parázs a hamu alatt?

Kiválthat-e magyar-cigány konfliktust 18 tyúk ellopása? A kérdést ostobának tarthatják bárhol. Kászonaltízen azonban - sajnos - ez volt az elmúlt hétvége dilemmája. Érthető ez, ha visszaemlékezünk 1991-re, amikor a kászeni lakosság felháborodása több cigányok lakta ház felgyújtásával járt. Az akkori tragédiának nem szabad megismétlődni, remélhetőleg erre nem is fog sor kerülni. Ottjártunkkor azonban egy kászeni megjegyezte: "A cigányok akkor nem okultak..."

Kászonaltízen délelőtt alig látni embert. Az önkormányzat épületében Bodó Ferenc polgármester fogad és

(Folytatás a 3. oldalon)

SZONDY ZOLTÁN

Kászonújfalvi cigányok

Kászonújfalu 1995, újabb konfliktus.

Hargita Népe, 1995. április 6

rezenzáció terén nem történt áttörés. A különböző civil és oktatási próbálkozások, mint például az 1993-ban indult délutáni iskola időszakonként javulást hoztak, de rendszerszintű integrációs áttörés nem történt. A helyi források tartós feszültségről, lopások és tilosban legeltetés miatti visszatérő vitákról számoltak be, ami nem egy esetben tettlegességig fajult. Megerősített rendőri jelenléttel sikerült elejét venni a konfliktus eszkalálódásának.

Csíkszentmárton,

2009. május

Előzmények

A 2000-es évek közepére a Hargita megyei Csíkszentmártonban fokozatosan nőtt a feszültség a magyar és a roma lakosság között. A faluban mintegy 170 roma élt, akik a lakosság körülbelül tíz százalékát alkották, szétszórtnak, nem egységes telepen laktak. Bár sokuknak volt lova, saját földdel kevesen rendelkeztek, így mások telkén legeltettek.

A falu magyar többsége már régóta sérelmezte a gyakori lopásokat, garázdaságot, rendzavarást, erőszakoskodást, gyorsajtást és ittas vezetést. Sérelmezte ugyanakkor az önkormányzat és rendőrség nem túl eredményes intézkedéseit is. A helyi kocsmákból éveken korábban kitiltották a roma vendégeket, s a társadalmi távolság egyre mélyült: a magyar közösség elhatárolódása mindennaposá vált.

2009 tavaszán a feszültség már nyíltan megjelent: a helyi újságban névtelen felhívások követelték, hogy „a polgármester tegyen valamit a cigányokkal, mielőtt vér fog folyni”. A félelem és az ellenszenv kéz a kézben járt, a közhangulat egyre paprikásabb lett.

2009. május 25-én a polgármesteri hivatalban, nem első alkalommal, találkozót szerveztek a magyar és roma lakosok között, hogy csillapítsák az indulatokat. A romák megígérték, nem követnek el több lopást, és a hatóságok figyelmeztettek: a helyzet kényes, egy szikrától robbanhat.

Meg szeretném kérdezni a Csíkszentmárton-csekefalvi polgármester urat, hogy mikor szándékozik valamit tenni a cigányokkal? Meddig kell még várni, míg vér fog folyni vagy halál lesz? A rendőrök már nem tesznek semmit? Miért nem küldik el! Minden éjjel a lopások tucatjával szaporodnak. Ez ellen a vezetőség semmit sem tesz! Miért nem hoznak faluhatározatot, miért engedik, hogy lovat tartson, 1 ár földje nincs, miből tartsa el. A lónak a lóval lop. Kérem, intézkedjen, mert az adót mi fizetjük és mi választottuk meg, ha nem, mondjon le!

Egy aggódó személy

Kászonújfalú 1995,
újabb konfliktus.

Hargita Népe,
1995. április 6

Elhunyt a Kászonaltízen november 10-én történt gyilkossági kísérlet áldozata, Mihály József. Az elkövetők, Czári András, Gergely János és Gergely Csaba ellen eljárás van folyamatban gyilkosság gyanújával. Mivel az áldozat halála feszültséget teremtett a családjá és a helyi roma közösség között, megerősítették a rendőri jelenléte a községben a konfliktus elterjedésének megakadályozása érdekében.

Kászonaltíz 2001,

újabb konfliktus.

Hargita Népe,

2001. december 18

Kászonjakabfalva 2018, újabb konfliktus.

Csíki Hírlap, 2018. február 20

Sztojka Tamás orvos erről mondott el részleteket: Pénteken délután több cigány tódult a rendelőbe, panaszolva, hogy az álarcosok - a cigányok szóhasználatával a "verekezősek" - megverték őket. Sztojka doktor levelet írt egy panaszost, akinek háta kékre-zöldre volt verve. Az orvos szerint az ütésnyomok egyértelműek: nem verekedés, hanem büntetés közben szerzett sebekről van szó. "A régi rendszerben is láttam cigányraziát, de ez rosszabb volt" - jelentette ki az orvos.

Betértünk a paplakra is, a tisztelendő úr azonban elzárkózott mindenféle véleménynyilvánítástól. Az újfalusi emberek közlékenyebbek voltak. A legtöbb incidens náluk történik, a panaszok egymást érték: a cigányok agresszívok, részegesek, lusták. Egy héttel ezelőtt például minden ok nélkül fejbeverték egy 83 éves embert, aki kórházi kezelésre szorult. Mit lehet tenni? "El is hajthatná őket a falu, de most már nincs hova menniük..." - mondja egyikük.

Rendőrök orra előtt szúrtak le egy gazdát Kászonjakabfalván

Bűnözés van, közbiztonság nincs

FOTÓ: PINTIAITRA

Ismét elmergesedni látszik a viszony a kászonai magyar ajkú lakosság és a helyi romák között, miután nemrég két rendőr jelenlétében késelet meg egy magyar férfit Kászonjakabfalván egy roma nemzetiségű lakos. Mivel az áldozat visszautótt, mindketten ellen nyomozást folytat a rendőrség.

A konfliktus forrása:

a romák a magyarok földjein legeltették lovaikat, amit utóbbiak számon kértek.

Látszólagos nyugalom a Kászon-medence központjában, Kászonaltíz községben

is. Most ismét féltő, hogy önbíráskodásba kezdenek az emberek. Az utóbbi időben ugyanis a rendőrség részéről nagyon kevés az erőfeszítés arra, hogy kordában tarták ezt a problémát. Nem tudom, mi kell még történelem a közeljövő-

tünk, hogy kihajtsuk a lovakat a vetésből, és hívjuk a rendőrséget is, hogy hivatalosan járjunk el. A parcellában a lovakkal egy cigány volt, aki el is szaladt, amikor megérkeztünk. Beszaladt egy közeli udvarra. Nem követ-

tént. Kíváncsi leszek, mi lesz az ügy vége" - zárta Koltman István.

Nem tudtak közbeélni

Az ügygel kapcsolatosan Gheorghe Filipet, a Hargita Me-

A romák elleni atrocitások lefolyása

Hat nappal később, május 31-én, pünkösdvasárnap a béke tényleg összeomlott. Két magyar férfi rajtakapott hat romát, akik egy magyar gazda földjén legeltették a lovaikat. Hamarosan dulakodás tört ki, egy magyart kaszával megütöttek. A hír futótűzként terjedt el a faluban.

Estére mintegy négyszáz lakos gyűlt össze, bosszúra készülve. A hír hallatán a romák az erdőbe menekültek. A feldühödött tömeg támadásba lendült: negyven roma házat vertek szét, ablakokat, ajtókat zúztak be, háztetőket rongáltak meg, állatokat pusztítottak el. Sok lovat elhajtottak a vágóhídra, később potom pénzért felvásárolták.

A rendőrök a helyszínen voltak, de nem avatkoztak közbe.

A következő napokban sem csitult a hangulat. Június 1-én közösségi fórumot tartottak, ahol több mint 250 ember gyűlt össze – romából azonban alig kettő. A magyarok sorolták panaszait, a hatóságok pedig megbékélést sürgettek. A hatóságok szerint sikeresnek tekinthető gyűlés ellenére, aznap este ismét támadások történtek, majd két nap múlva újabb házat gyújtottak fel. Közben bukaresti székelyű roma jogvédő szervezetek képviselői érkeztek a településre, majd június 4-én újabb falugyűlést tartottak a prefektus, megyei vezetők, jogvédők és roma érdekképviselők jelenlétében. A magyarok részéről rasszista megjegyzések hangzottak el, és sokan nyíltan követelték, hogy a romák költözzenek el a faluból. Bár egy „párbeszéd-bizottság” megalakítását is bejelentették, amely 5 helybéli roma és 5 helybéli magyar tagot is magában foglalt, a légkör ellenséges maradt, és a jelenlévő romák ismét nem szólaltak fel.

Június 8-án a helyzet „intézményes” mederbe terelődött. Megtartották az első bizottsági ülést, ahonnan azonban a Romani CRISS jogvédő szervezetet kizárták. A gyűlés eredménye egy úgynevezett, a romák és magyarok közötti „egyezség” lett, ami valójában a magyar közösség követeléseit tartalmazta, és szinte kizárólag a romák életviszonyainak és mindennapi magatartásának szabályozására vonatkozott. Az egyik legfontosabb kitétel a lovak tartásának korlátozására és orvosi vizsgálatára vonatkozott. Eszerint csak az tarthat lovat, akinek legalább fél hektár földje van. Az árendás szerződéseket hivatalosan nyilvántartásba kellett vetetni, és amelyek nem sze-

Csíkszentmárton 2009,

kiégett roma ház.

Fotó: Romani CRISS

Csíkszentmárton 2009, elpusztított roma ház

Fotó: Romani CRISS

Csíkszentmárton 2009, megkímélt roma ház.

Transindex, 2009. július 18.

Fotó: Bakk-Dávid Tímea

Csíkszentmárton 2009,

szétvert roma ház.

Transindex, 2009. július 18.

Fotó: Bakk-Dávid Tímea

repeltek a nyilvántartásban, azokat érvénytelenítették. A lovak orvosi vizsgálata és az állatorvosi papírok bemutatása kötelezővé vált; a „papír nélküli” lovakat el kellett kobozni. Emellett a protokollum kitételeket tartalmazott a kutyák megkötésére és beoltására, a telek- és ingatlantulajdonjogok rendezésére vonatkozóan, előírta, hogy minden roma család köteles saját WC-t építeni, udvarát és a ház előtti árkokat tisztán tartani. Továbbá kötelezte a családokat, hogy a gyerekek iskolába járjanak, és a strandhasználatot csak „ápol” személyek számára engedélyezte. Zárásként felszólította a romákat a „civilizált viselkedés” betartására, valamint a lopások abbahagyására.

A protokollum elfogadása után, este ismét nagy magyar tömeg verődött össze, és roma házakat támadtak meg. A hatóságok ezúttal sem léptek közbe határozottan.

Másnap rendkívüli ülést tartott a csíkszentmártoni helyi tanács, és határozatot fogadott el a konfliktusos helyzet rendezésének vonatkozásában. A határozat többek közt azt tartalmazta, hogy azonosítani kell a lovakat, tilos a mezőgazdasági területeken járni éjszaka, tilos a tarlóról felszedni a krumplit a tulajdonos engedélye nélkül, záros határidőn belül a polgármesteri hivatal azonosítja az építkezési engedély nélküli épületeket és kerteléseket. A rendelkezések ismét a magyarok kérésére reagáltak.

A következő hetekben a félelem uralta a falut. Három cigány házat és négy istállót a konfliktust követő két hétben tisztázatlan körülmények között lebontottak. Több házat a magyarok nyomására eladtak, és a polgármesteri hivatal legalább huszonegy épületre adott ki bontási felszólítást – tizenegyre a mezőn, hétre a Füstös nevű területen, kettőre pedig a Felcsík felé eső faluvégen.

A konfliktus kirobbanását követően körülbelül egy hónapon át szinte minden este nagyobb csoportokba verődött magyar lakosok járőröztek, és ellenőrizték a „protokollumban” foglalt betartását, különösen a házak lebontását. Ezeken az éjszakai razziákon mintegy 100–150 ember vett részt. A helyiek elmondása szerint a magyar nemzetiségű lakosokat a közbirtokosság vezetője és az erdész irányította.

A Romani CRISS panaszlevelére adott rendőrségi válaszból kiderült, hogy a Csíkszeredai Rendőrfőkapitányság 38 személy ellen folytatott büntetőeljárást.

Csíkszentmárton 2009,
szétvert autó.
Transindex, 2009. július 18.
Fotó: Bakk-Dávid Tímea

Csíkszentmárton 2009,
megrongált roma házak.
Transindex, 2009. július 18.
Fotó: Bakk-Dávid Tímea

Kedves ismeretlen, nagyon rossz ötlet kimérni a sáncokat a cigányoknak, éppen ekkor kezdődtek a bajok, amikor a társas megengedte, hogy kaszálhatnak a felhagyott földeken és a sáncokon, ugyanazt a hibát ne kövessük el, máskülönben nincs annyi sánc, hogy 70 lovat eltartson, ki ellenőrzi azt, hogy tényleg a sáncból viszi a takarmányt vagy éppen a gazda földjéről.

Nagyon dühös csíkszentmártoni lakos

Csíkszentmárton 2009. Csíki Hírlap, 2009. június 5-7

Munkacsoportot hívtak össze

Információink szerint ma 18 órától a Csíkszentmártoni Polgármester Hivatal épületében tartja első ülését a községbeli cigány-probléma kapcsán felállított munkacsoport, amely a prefektusi hivatal, a megyei tanács, a helyi polgármesteri hivatal, illetve az érintett romák képviselőiből áll.

Csíkszentmárton 2009. Csíki Hírlap, 2009. június 8

Utóhangok

A nyár folyamán sem sikerült valódi megnyugvást teremteni Csíkszentmártonban. Bár a hivatalos kommunikáció béketeremtési erőfeszítésekről szólt, a helyzet továbbra is feszült maradt. A romák elleni erőszakos támadások után még hetekig tartottak a lakossági razzziák, a házbontások, és jogsértő rendőrségi vegzálás (pl. kollektív ujjlenyomat felvétel). A romák közül sokan nem mertek visszatérni otthonaikba. Egyesek az erdőben, mások rokonoknál húzták meg magukat nyomorúságos körülmények között.

A Romani CRISS több alkalommal is terepvizsgálatot tartott, és jelentéseiben a helyi hatóságok mulasztásait, a rendfenntartó erők be nem avatkozását, valamint a romák folyamatos megfélemlítését emelte ki. Júliusban a Şanse Egale és a Roma ACCESS Tomis egyesületekkel, a prefektúrával, rendőrséggel és Diszkriminációellenes Tanáccsal közösen kerekasztalt szervezett a Hargita megyei prefektúrán az etnikai erőszak terjedéséről. A helyi és megyei vezetők, köztük a csíkszentmártoni polgármester nem vettek részt ezen a beszélgetésen. A civil szervezetek etnikai konfliktusnak minősítették a szentmártoni, valamint az egy héttel később Csíkszentkirályon kirobbanó konfliktust is, és az aláírt „protokollumokat” és jegyzőkönyveket diszkriminatívnak és egyoldalúnak tartották. A hatóságok képviselői ezzel szemben azt állították, hogy nem etnikai konfliktus történt, csupán a szegénység kényszeréből származó bűntettek miatt fellángoló ellentétéről van szó, amit a romák tápláltak rendbontó cselekedeteikkel.

A hatóságok részéről később sem történt sem felelősségvállalás, sem felelősségre vonás. A prefektus kijelentette, hogy a romák „megszegték a fegyverszünetet”, így a hatóságok sem tudják garantálni a biztonságukat. Egy augusztusi ülésen, amely a korábbi kerekasztal megbeszélés értelmében jött létre, és amelyen jelentős roma kisebbséggel rendelkező települések polgármesterei is részt vettek, kizárólag a rendfenntartás megerősítésére és a segélyrendszer szigorítására tett javaslatok hangzottak el. A nyílt etnikai konfliktust a hivatalos álláspont továbbra is tagadta: szerintük csupán „megoldatlan kisebb bűnesetekről” volt szó, amelyeket az igazságszolgáltatás nem intézett el. A jogvédőkkel szemben elutasítók voltak, mondván,

Mostanig támogatták a romák a falubeli rendőröket és parancsnokot, hát persze, hogy most ők is támogatják a romákat. De Csíkszentmárton község lakossága ezt nem fogja tovább engedni. Igazságot akarunk, mert ez nem törvény és nem igazság.

Ismeretlen

A Csíkszentmárton község romáival kapcsolatban csak annyit, hogy amíg a rendőrei és a faluban élő parancsnok is őket védi, addig a probléma a régi marad.

Ismeretlen

Köszönet Csíkszentmárton község lakosságának a mostanig való összetartásért a romákkal szemben, és ne adjátok fel, mert nincs másra, akire számítani, csak egymásra.

Ismeretlen

Felhívom az előljárók, a polgármester úr, de főleg a csíksomlyói lakosok figyelmét, hogy Szentmártonból a cigányok többsége Csíksomlyóra költözött a már itt lévő 300 közé. Ezúton megkérem, intézkedjenek, ha nem, kénytelenek leszünk mi, lakosok kezünkbe venni az ügyet...

Ismeretlen

Csíkszentmárton 2009. Csíki Hírlap, 2009. június 9

Csíkszentmárton 2009, szétvert roma ház.

Transindex, 2009. július 18. Fotó: Bakk-Dávid Tímea

hogy félreértelmezik a helyzetet, és útjába állnak a megbékélésnek.

A helyi lakosság körében eközben erős maradt a romaellenes hangulat. A *Csíki Hírlap* apróhirdetései hűen tükrözik a nyers valóságot: gratulálnak a csíkszentmártoniaknak a romák elüldözéséhez, „a falu összefogásának” nevezték, és példamutatóként hivatkoztak rá. A Romani CRISS később pert indított a szentmártoni magyarok ellen, ami 170 gyanúsított és 50 tanú beidézését eredményezte. A hír hatására a lakosság körében felerősödtek azok a hangok is, amely provokációval vádolták a jogvédő szervezeteket és a „román hatalmat”. Ebben a gondolatmenetben magyar–roma konfliktust kívülről szítják, céljuk pedig „a székelyek ellen irányuló akció”. A helyi és megyei önkormányzat nyilatkozatai is ezt a meggyőződést erősítették: támogatásukról biztosították a romaellenes atrocitások kapcsán beidézt személyeket.

Minden tisztelem a csíkszentmártoni népnek! Ha minden falu, község, város össze tudna így fogni, nem kellene az autonómiáért tüntetni! Így tovább, ne engedjük, hogy elnyomják nemzetünket saját földjén holmi jöttment népek! Még egyszer gratulálok! Jó példa ez más települések számára is szerintem. Tisztelettel,
Egy nem rasszista, de csak tisztességes embereket kedvelő

Csíkszentmárton 2009. *Csíki Hírlap*, 2009 július 20

A konfliktus után új rendőrt helyeztek a faluba, akinek házáat a cigánytelep közelében építették, hogy állandóan szemmel tarthassa a roma közösséget. A helyiek állítólag elégedettek voltak vele, a közrend látszólag helyreállt, ám a romák társadalmi helyzete tovább romlott. Két évvel a konfliktus után már egyetlen roma családnak sem volt lova vagy szekere, vagyis a megélhetésük egyik legfontosabb eszköze szinte teljesen eltűnt.

A konfliktus okainak rendezése, pontosabban szölv elkenőzése és elhanyagolása a közeli Csíkszentkirályon zajló roma–magyar konfliktus kezelésével került egy problémacsoportba.

Kérdezzük HALLER ISTVÁNTól, hogy jól meggondolta-e, amit nyilatkozott a cigányokról, ugyanis nem öltünk meg egyetlen állatot se, nem volt felgyújtva egy lakás se, hivatalos aktákkal vágódtak le, azután, ahogy befogódtak a mezőről a lovak. Amit nem tud pontosan, azt a sajtóban ne tegye közzé. A Jogállam ezelőtt 20 évvel kezdődött, akkor ön hol volt. U. i. nem százan voltunk, ahogy a román mondja, „peste 200”.

Ismeretlen

Csíkszentmárton 2009. Csíki Hírlap, 2009. június 15

Csíkszentmárton 2009.

Transindex, 2009. július 18.

Fotó: Bakk-Dávid Tímea

Csíkszentmárton 2009,

összetört berendezés.

Transindex, 2009. július 18.

Fotó: Bakk-Dávid Tímea

Csíkszentmárton 2009,
a rombolás nyomai.

Transindex, 2009. július 18.

Fotó: Bakk-Dávid Tímea

Csíkszentmárton 2009.
Transindex, 2009. július 18.
Fotó: Bakk-Dávid Tímea

Csíkszentmárton 2009.
Transindex, 2009. július 18.
Fotó: Bakk-Dávid Tímea

Csíkszentmárton 2009,
megrongált roma ház.
Transindex, 2009. július 18.
Fotó: Bakk-Dávid Tímea

Csíkszentmárton 2009, a rombolás nyomai.
Transindex, 2009. július 18. Fotó: Bakk-Dávid Tímea

Csíkszentkirály,

2009. június

Előzmények

A 2009 júliusában kirobbant csíkszentkirályi események hátterében is huzamos ideje tartó társadalmi és etnikai feszültségek álltak. A helyiek szerint „a problémák már rég elkezdődtek az állandó lopásokkal”, ami felhalmozott sérelmeket és állandósult bizalmatlanságot eredményezett. A községben évek óta szóbeszéd tárgya volt, hogy a roma közösség egyes tagjai megszegik a társadalmi együttélés szabályait, és a helyiek nehezményezték, hogy a hatóságok nem lépnek fel kellő szigorral. Ez a hozzáállás azt a meggyőződést erősítette meg a lakosságban, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás „elnéző a bűncselekményekkel szemben”.

Ebben a feszült, bizalmatlan közegben történt meg 2009 nyarán az a késeléses incidens, amely túlnőtt egy egyszerű kocsmai verekedésen, és az addigi lappangó ellentéteket nyílt etnikumközi konfliktusba fordította.

A konfliktus menete

2009. július 8-án, szerdán egy csíkszentkirályi kocsmában verekedés tört ki egy roma és egy magyar férfi között. A két férfi szóváltása tettelegességig fajult: a magyar nemzetiségű férfi egy székkal fejbe ütötte a másikat, aki erre kést rántott és őt szúrást ejtett ellenfelén. Mindkét férfit a kórházba szállították, de a roma férfi már másnap visszatért a faluba.

Mivel a közeli Csíkszentmártonban már javában zajlott a konfliktus, a polgármester jelezte aggodalmát, hogy az eset könnyen etnikai konfliktussá fajulhat. Félelme hamar beigazolódott. Amikor a roma

Csíkszentkirály 2009.

Štirile ProTV, 2009 július 10

Csíkszentkirály 2009.

Evenimentul Zilei, 2009 július 10

Csíkszentkirály 2009.

Adatbank: Gardianul,

2009 július 10

Újabb székely településen elégte meg a többségi lakosság a romák bűncselekményeit

Csíkszentkirály is fellázadt

Felgyújtották egy roma család csűrjét a Hargita megyei Csíkszentkirály lakosai, akiket felháborított, hogy az egyik falustársukat megkéselő férfit nem vette őrizetbe a rendőrség. A helybeliek megelégteltek a cigány közösség tagjai elkövette lopásokat is, és határozott fellépésre szólították a hatóságokat. Az incidens nyomán fokozták a karhatalmi jelenlétet a Csíkszeredához közel eső községben, a megyei hatóságok vezetőinek jelenlétében pedig ma a békés együttélés feltételeit rögzítő megállapodást írnak alá a magyar és a roma lakosság képviselői. Miközben a diszkriminációellenes tanács etnikumközi konfliktusként találja a történeteket, a Székelyföldön nem ez az első eset, hogy a többségi lakosság önbíráskodásba torkolló eszközökhöz folyamodik a romák bűncselekményei és a hatóságok passzivitása miatt; legutóbb Csíkszentmártonban támadtak rá a cigánytelep többszöri garázdasággal vádolt lakóira. A megyei rendőrség elismeri: az elkövetők nem félnek a törvény szigorától, és a legtöbb esetben

Csíkszentkirály 2009. Krónika, 2009. július 13

férfi újra megjelent a kocsmá körül, a magyar falustársai el akarták fogni, de hazamenekült. Nemsokára magyarok kezdtek összeverődni a háza előtt, és gyújtogatással fenyegették a romákat, „mint Szentmártonban”. Amikor társuk védelmében megjelent több roma férfi kaszával, villával felfegyverkezve, az indulatok elszabadultak. Bár a rendőrség időben mozgósított, a feszültség gyorsan erőszakba torkollott. Molotov-koktélokot dobtak két roma tulajdonú gazdasági épületre, amelyek leégtek, az egyikben egy ló is bennszorult és elevenen elégett.

A zavargások megfékezésére 150 rendőrt és csendőrt vezényeltek Csíkszentkirályra, akik kimenekítették a roma családokat, és őrizetbe vették a késelőt. A tűzoltást is a csendőrség végezte, mert a lakosok megakadályozták a civil tűzoltók közbeavatkozását. A romák többsége az események után az erdőbe menekült, a falu pedig napokra ostromállapotba került.

Miközben a szemtanúk gyújtogatásról számoltak be, Székely Ernő polgármester úgy nyilatkozott, hogy a tűz véletlenül, egy eldobott cigarettá miatt keletkezett. A következő napokban válságkezelő munkacsoport alakult, amelyben a helyi önkormányzat, a rendőrség, a megyei tanács, a roma párt és más intézmények képviselői próbálták rendezni a helyzetet.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke közleményében a rendőrséget okolta az eseményekért, azt állítva, hogy a hatóságok mulasztása és a visszaeső bűnöző hazaengedése vezetett a tragédiához. A rendőrség azzal vágott vissza, hogy a törvényszéki orvosi jelentés hiányában nem volt joguk azonnal őrizetbe venni a kocsmái verekedésbe keveredett férfit.

Július 13-án a válságkezelő testület megállapodást dolgozott ki a békés együttélés feltételeiről. A dokumentum kötelezettségeket rótt mindkét félre. A romákra például azt, hogy regisztráltatják a lovaikat, illetve, akik nem rendelkeznek állatonként legalább félhektárnyi földterülettel, lemondanak az állattartásról. Tartsák továbbá tisztán portájukat, építsenek WC-t, járassák iskolába gyermekeiket, és ne kövessenek el lopásokat. A magyaroknak őrizkedniük kell az önbíráskodástól. A megállapodást felolvasták a község háza előtt összegyűlt több tucat lakos előtt, és mindkét fél aláírta.

Csíkzentkirály 2009.

Csíki Hírlap,

2009. július 14

Csíkszereda 2009, roma jogvédők tiltakozása.

Fotó: Romani CRISS

Csíkszereda 2009.

Hargita Népe,

2009. július 27.

Nincs székely-roma konfliktus, hanem szociális, társadalmi és magatartásbeli problémák vannak. Elítéljük az önbíráskodást, és fenntartjuk, hogy a bűnözésnek nincs etnikuma. De nem kérhetjük a székelyektől, hogy ölbe tett kézzel üljenek, főként akkor, ha a hatóság is tehetetlen. A roma jogvédő szervezetek happeningek és médiaheccék helyett fogalmazzanak meg inkább konkrét, a helyzet megoldására törekvő terveket. És számoljanak be, hogy miként használják fel az erre a célra elkülönített közpénzeket – jelentette ki a Romani Criss székelyföldi tüntetésével kapcsolatban Kelemen Hunor RMDSZ-es képviselő.

Utóhangok

A békülési kísérlet ellenére a feszültség nem csökkent. A környező falvak polgármesterei is aggodalommal beszéltek a helyzetről, mondván, hasonló konfliktus máshol is bármikor kirobbanhat. Hogy elejét vegyék a lopásoknak és összetűzéseknek, egyes önkormányzatok saját helyi rendeletekkel próbálták korlátozni a kaszálást és az éjszakai mezőn járást, illetve kimutatást készítettek a romák által birtokolt területekről és állatokról.

A csíkszentkirályi és csíkszentmártoni eset kapcsán a politikai diskurzus is kiszélesedett, országos üggyé kerekedett. A Romani CRISS és más roma jogvédő szervezetek tiltakozásokat szerveztek a romaellenes atrocitások és diszkrimináció ellen Bukarestben és Csíkszeredában. Utóbbin szentmártoni magyarok is részt vettek, nemtetszésüket nyilvánították ki, illetve a Magyar Gárda és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom pár tagja ellentüntetett. Csíkszentmárton és Csíkszentkirály önkormányzata nem hagyta jóvá a jogvédők által szervezett utcai tiltakozást.

„Csíkszentkirályon nincs etnikai probléma” – nyilatkozta a község polgármestere. „Szociális gond van a faluban, ám roma–magyar konfliktusról szó sincs.”

Markó Béla, az RMDSZ akkori elnöke is megszólalt, kijelentve, hogy nem etnikai konfliktusról, hanem a hatóságokba vetett bizalom hiányáról és súlyos szociális gondokról van szó.

Kelemen Hunor, akkor az RMDSZ ügyvezető alelnöke szerint: „Nincs székely–roma konfliktus, hanem szociális, társadalmi és magatartásbeli problémák vannak. Elítéljük az önbíráskodást, és fenntartjuk, hogy a bűnözésnek nincs etnikuma. De nem kérhetjük a székelyektől, hogy ölbe tett kézzel üljenek, főként akkor, ha a hatóság is tehetetlen.”

A hatóságok és a politikai vezetők közben egymást hibáztatták: a helyi előjárók a rendőrség és igazságszolgáltatás tétlenségét, a megyei hatóságok pedig a központi hatalom érzéketlenségét és Székelyföld-ellenes, szándékolt hanyagságát okolták. Tizenhat Hargita megyei polgármester és a megyei tanács vezetője a Belügymi-

Tisztelt Polgártársaim! Mielőbb kötelezni kell előljáróinkat, hogy teremtsék meg a feltételeit a helyi polgárőrségek létrehozásának. Ez Ausztriától Spanyolországig minden uniós országban működik, és arra hivatott, hogy megvédje a közösséget a Csíkszentkirályhoz hasonló roma agresszióktól. Nem tudom, miféle korlátozás vagy titkos paktum akadályozza ilyen helyi szervezetek létrehozását, de ne legyenek illúzióink: a többségükben román ajkú rendőrségnek és ügyészségnek nem érdeke felszámolni a roma bűnözést Székelyföldön, inkább éltetni fogják azt!

Ismeretlen

Csíkszentkirály 2009.

Csíki Hírlap, 2009. július 14

Csíkszentkirály 2009.

Hargita Népe,

2009. július 13

Csíkszentkirály 2009.

Ziua, 2009. július 10

„A cigány fiút mindenki agresszívként ismerte, folyton belekötött mindenkibe, sokan féltek is elhaladni a házuk előtt. Még a szüleit is bántalmazta” – avat be a csíkszentkirályi mindennapokba az egyik helybéli férfi. Nevét – akárcsak más szentkirályi társai – titokban hagyná. Társa hozzáteszi: „De nemcsak Gáborral van baj, ezek itt mind régóta lopják a szénát a mezőről, másnak a deszkáját bontották le a kerítésről vagy a csűrjéről. Ráadásul nem is dolgoznak, fiatal, erős férfi létükre egy követ meg nem mozdítanak.”

Csíkszentkirály 2009.

Adatbank: Gardianul,

2009. július 10

nisztériumot is megkereste egy beadvánnyal, mi szerint a rendőrség képtelen fenntartani a közbiztonságot a Csík környéki településeken, mi több, ellenségesen, megfélemlítően lép fel az elégedetlen önkormányzatokkal szemben. A prefektus adott ponton már nem csak a romákat, hanem a székelyeket is hibáztatta a konfliktus kirobbanásáért. „Intoleráns és zárt közösségnek” nevezve a térség lakóit, a romaellenes tevékenységek mögött magyarországi szélsőjobboldali befolyást vélt. Kijelentése nagy politikai vihart kavart, az RMDSZ a prefektus azonnali leváltását követelte.

A roma jogvédő szervezetek a romaellenes hangulatkeltést és a megengedő hatósági magatartást okolták a történetekért. A párhuzamosan zajló romaellenes konfliktusok kapcsán a jogvédő szervezetek panaszlevelekkel és felhívásokkal bombázták a romániai hatóságokat: a Hargita Megyei Tanácscsal, a prefektúrával, a belügyminisztériummal és az ombudsmannal is felvették a kapcsolatot. A nyár végére a rend stabilizálódott ugyan, de a roma családok közül sokan nem tértek vissza otthonukba. Ekkor a Romani CRISS a roma közösség visszatelepítését is napirendre tűzni: a Legfelső Védelmi Tanácshoz fordultak, menekülttáborok felállítását és az erőszakos csoportok feloszlását kérve. A tanács azonban elutasította a kérelmet, mondván, hogy az ügy nem tartozik a hatáskörébe. A helyi vezetők – köztük a falu polgármestere – tagadták, hogy etnikai alapú üldözés történt volna, és azt állították, a romák önként tartózkodnak az erdőben, mivelhogy erdei gyümölcsök gyűjtéséből élnek.

A következő év elején, 2010 februárjában újabb hullámot keltett, amikor egy bukaresti roma jogvédő a nemzetközi sajtónak nyilatkozva azt állította, hogy a Magyar Gárda állt a székelyföldi romák elleni támadások mögött. A kijelentés felháborodást váltott ki Magyarországon és Székelyföldön egyaránt.

Ugyanebben az évben, szeptember 20-ig a helyi és megyei önkormányzatoknak roma integrációs tervet kellett volna kidolgozniuk. A Hargita megyei elöljárókat azonban meglepetésként és felkészületlenül érte a közelgő határidő. Csíkszentmárton polgármestere nem is hallott arról, hogy az önkormányzatnak néhány napon belül el kell készítenie a romák integrációjának tervét. „Minket még nem értesítettek, de amint megtudjuk a részleteket, megteesszük a szükséges

lépéseket” – mondta a sajtónak Gergely András. Csíkszentkirály polgármestere pedig azt nyilatkozta, hogy a prioritási lista első helyén a helyi strand kiépítése szerepel. „Hallottunk Vasile Blaga belügyminiszter bejelentéséről, de nem volt időnk foglalkozni vele. Valamit megpróbálunk tenni hétfőig, de hogy pontosan mit, azt egyelőre nem tudjuk” – fogalmazott Székely Ernő.

2011-ben a konfliktusok megelőzése céljából Hargita Megye Tanácsa kiadta az *Együttélési kézikönyv – Állampolgári jogok és kötelességek* című, 30 oldalas füzetet. A könyvbemutatón elhangzott, hogy a kiadvány megjelenését a csíkszentmártoni és csíkszentkirályi konfliktusok tették indokolttá, amelyhez fogható legutóbb Recsenyében bukkantak fel. „Bízom benne, hogy segítségünkre lesz javaink, életünk, biztonságunk megvédésében” – nyilatkozta Borboly Csaba tanácselnök.

Gyergyószentmiklós,

2017. március

Előzmények

A gyergyószentmiklósi Téglagyári telep a 2010-es évek elején a város roma közösségének az integrációjára irányuló kísérletek egyik fő helyszíne volt.

2014 májusában felavatták a Baptista Roma Közösségi Házat, amelyet 2015 tavaszán tanoda és tisztálkodóház is kiegészített. A fejlesztések célja a roma lakosság társadalmi integrációja, önfenntartó képességének javítása és a helyi közösséghez való közeledés támogatása volt. A kezdeményezésekben romák is aktívan részt vettek, és Novák Zsolt baptista lelkipásztor ekkor még bizakodóan ítélte meg a folyamatokat.

A társadalmi fogadtatás azonban már ekkoriban ellentmondásos volt. A helyi sajtóban (pl. *Gyergyói Hírlap*) megjelent anketok, lakossági vélemények és panaszlevelek tanúsága szerint a többségi lakosság egyre elutasítóbbá vált a romákkal szemben. A közbeszédet a sztereotípiák uralták: a romákat gyakran lustának, bűnözésre hajlamosnak, „beilleszkedésre képtelenként” írták le.

2015 májusában már panaszok sora érkezett a városházára a Tölgymező utcai roma családok miatt, lopással, rongálással, zajjal és agresszív viselkedéssel vádolva őket.

A helyi tanács reagálásképp kerekasztal-beszélgetést javasolt a polgármesteri hivatal, a rendvédelmi szervek és a roma közösség képviselőinek részvételével – azonban a társadalmi feszültség ekkor már mélyen beágyazódott a közösségi viszonyokba, és a konfliktus a következő években tovább erősödött.

Gyergyószentmiklós 2017,

égő roma ház.

Székelyhon, 2017. április 1.

Fotó: Szász Adorján

Gyergyószentmiklós 2017,

égő roma ház.

Magyar Nemzet, 2017 április 3.

Fotó: Szász Adorján

Gyergyószentmiklós 2017,

leégett roma ház.

Átlátszó Erdély, 2017. április 18.

Fotó : Jakab Villó Hanga

A gyújtogatás leírása

A tragikus gyújtogatás közvetlen előzménye egy bűncselekmény volt. 2017. március 30-án két 15 éves roma fiatal ellopott 30 000 lejt egy 78 éves férfi autójából. Az eset közfelháborodást váltott ki, és a városban gyorsan elterjedt a híre.

Másnap, 2017. március 31-én ismeretlen tettesek felgyújtották egy roma család házát és melléképületeit Gyergyószentmiklóson, a Kaufland közelében. Bár emberéletem nem követelt az incidens, a ház lakói menekülni kényszerültek. A város több pontján további, romákat érintő támadások történtek: ablakokat törtek be, szalmabálákat gyújtottak fel.

A tüzeset körül rövid időn belül spontán tömeg gyűlt össze, mintegy háromszáz ember. A helyszíni beszámolók szerint lincshangulat alakult ki: gúnyos, rasszista megjegyzések hangzottak el, és többen „népünnepélyhez” hasonló atmoszféráról számoltak be. Szemtanúk több rendszám nélküli terepjárót is láttak a helyszínen, feltételezések szerint az incidens mögött szervezett bosszúakció lehetett.

A Kisebbségi Keretegyezmény Tanácsadó Testülete később arról számolt be, hogy a támadás nemcsak egyetlen családot érintett: öt különböző helyszínen vertek meg roma családokat aznap éjjel.

A polgármester, Nagy Zoltán, bár elítélte az erőszakot, több nyilatkozatában a roma családokat hibáztatta a helyzet kialakulásáért, és úgy vélte, hogy „régóta izzik a hamu alatt a parázs”. A sajtóban megjelent reakciók nagy része az önbíráskodást elítélte ugyan, de a romák „provokatív magatartására” és a hatóságok tehetetlenségére vezette vissza az eseményeket.

Utóhatások

A gyújtogatást követő hetekben fokozódott a városban a feszültség. Április 6-án mintegy 400 fős tüntetés zajlott a város főterén „a közbiztonság helyreállításáért”, a Gyergyószentmiklósi Polgárőrség és az Arbor Vállalkozók Szövetsége szervezésében. A szervezők elutasították ugyan az önbíráskodást, de gazdasági és erkölcsi ellentétként értelmezték a konfliktust: az „adófizető” és a „nem adófizető” állam-

Gyergyószentmiklós 2017, tüntetés.

Facebook: Közösen a Közbiztonságért, 2019. április 7

Gyergyószentmiklós 2017, „Együtt a párbeszédért” rendőrségi kampány.

Facebook: Közösen a Közbiztonságért, 2017. április 12

polgárok együttéléseként, amit „nem lehet hosszú távon fenntartani”.

A városi diskurzusban a hangsúly a „rend” és a „szekuritizáció” felé tolódott el: térfigyelő kamerák kihelyezését, a romák nyomon követését, a közbiztonság fokozását követelték. Április végére a polgármesteri hivatal felszólította a roma közösséget, hogy válasszon képviselőket, „akikkel tárgyalni lehet”. Ez 2017 májusában valósult meg, három férfi személyében. A roma képviselők megválasztásukkor elhatárolódtak attól a családtól, amelynek a háza leégett, és hangsúlyozták, hogy mennyire fontos lenne „a csend” elérése a roma–magyar viszonyban.

Ezzel párhuzamosan a városban több rémhír is terjedt, például arról, hogy „busznyi roma érkezik Olaszországból”. Noha az állítás hamisnak bizonyult, a hír jól mutatta, hogy milyen volt a városban a közhangulat.

Ősszel after-school program indult a Téglagyári telepen, a polgármesteri hivatal szemétszedési akciót indított a romák számára, és fokozódott a rendőrségi ellenőrzés is. Ezek azonban inkább a fegyelmezés irányába mutattak, mintsem integrációs eredményeket hoztak volna.

Jelenlegi helyzet

A 2017-es események után eltelt években strukturális változás alig történt. A Caritas által 2021-ben végzett felmérés szerint a Téglagyári telep továbbra is súlyos infrastrukturális és szociális hátrányokkal küzdött: víz- és csatornahálózat hiánya, rossz lakhatási körülmények, korlátozott foglalkoztatási lehetőségek, mélyszegénység. Az itt élő roma közösség generációkon átívelő kirekesztettségben él.

2025 júliusában ismét reflektorfénybe került a roma-kérdés. A Trans-telex arról számolt be, hogy elromlott az egyetlen csap, ahonnan az itt lakók vízhez juthattak. A cikk megjelenése után online lincshangulat alakult ki a többségi lakosság körében, ismét a romákat hibáztatva a helyzetükért és a vízhiányért. Az eset jól mutatja, hogy a közvéleményben nem történt szemléletváltás. A helyzetet végül az önkormányzat úgy oldotta meg, hogy új vízcsapot szereltetett a helyszínen.

Gyergyószentmiklós 2025, lincshangulat. Facebook

Gyergyószentmiklós 2025, új csap a Kárpátok utca végén.

Transtelex.ro, fotó: Tókécs Hunor

Következtetés

Az esetekből egyértelműen kirajzolódnak azok a mélyen beágyazott közösségi meggyőződések, társadalmi és hatalmi viszonyok, amelyek a romák elleni kollektív erőszakot és kirekesztést újratermelik. Bár az események különböző korszakokban és helyzetekben zajlottak, közös logikájuk szembeűnő: a szociális problémák és biztonsággal kapcsolatos félelmek etnikai színezetű, erőszakba torkolló konfliktussokká torzulnak, amelyek fölött az állam intézményei szemet hunynak, vagy amelyeket jóváhagyásukkal támogatnak.

Az ismertetett példák azt mutatják, hogy a közösségi erőszak nem pusztán kontrollálhatatlan tömegindulat eredménye, hanem olyan ismétlődő, törvényellenes társadalmi gyakorlat, amely a büntetlenségre épül. A rendfenntartás és igazságszolgáltatás hiányos fellépése azt az üzenetet közvetítette, hogy a romákkal szembeni erőszakos fellépés az „önvédelem” vagy „rendteremtés” járható útjának tekinthető. Az önbíráskodást pedig azt tette szükségessé a helybéli logika szerint, hogy az állami szervek magukra hagyták a polgárokat, nem voltak képesek megvédeni őket a „rendbontóktól”. Ezt az értelmezést a helyhatóság képviselői is támogatták.

A választott eszközök terén is ismétlődés figyelhető meg, ami szintén arra utal, hogy egy bejáratott konfliktuskezelési stratégiával állunk szemben: a romák megijesztése, kiűzése és lakhatásuk megsemmisítése. Ez a megoldás egyrészt elkerüli a fizikai megsemmisítést, másrészt akadályt gördít a visszatérésük útjába, ami végső soron romamentes települést eredményez.

A „béketeremtésre” tett kísérletek – egyezségek, protokollumok, falgylűlések, vegyes bizottságok, megelőző intézkedések – szimbolikusak voltak csupán, és a problémák gyökereit még csak nem is érintették. Valójában tovább mélyítették az etnikai ellentéteket és egyenlőtlenséget, mert a konfliktusért kizárólag a roma közösséget okolták, miközben a többségi társadalom felelősségvállalása és

Önvizsgálata a strukturális egyenlőtlenségek és erőszakos megnyilvánulások tekintetében teljességgel elmaradt. Az állítólagos „rendezés” az erőszakot elszenvedő romák megfegyveléséből, szigorúbb megfigyeléséből és kirekesztéséből állt. A konfliktus etnikai színezetének leplezésére szolgáló „szociális” és „közbiztonsági probléma” közül a többségi társadalom kizárólag az őt közvetlenül érintő kérdéssel, a közbiztonsággal foglalkozott. A romákat sújtó szociális problémák azóta sem kerültek napirendre.

Az események tanulsága, hogy a konfliktusok nem izolált, eseti kitörések, hanem ismétlődő jelenséggel van dolgunk. A ditrói pogromtól a gyergyószentmiklósi gyújtogatásig minden eseménynek ugyanaz a mintázata: az erőszakot a „rend” helyreállításával igazolják, a felelősségvállalás, a felelősségre vonás és a közösségi önreflexió hiányzik. A választott stratégia azonban rendre nem a várt eredményeket hozza, és az atrocitásokkal járó büntudat hosszú időre rányomja a bélyegét a közösségi emlékezetre.

A székelyföldi példák azt mutatják, hogy az etnikai erőszakot nem lehet pusztán rendészeti vagy jogi kérdésként kezelni. Amíg az erőszak múltja nem kerül nyilvános feldolgozásra a helyi társadalmakban, és a hatóságok felelőssége nincs kimondva, addig a „rendre hivatkozó kirekesztés” újra és újra megismétlődhet – akár más formában, vagy más „idegen” csoport ellen.

A kiadvány a **„Traumák emlékezete** (CALL01-IC-232) című projekt keretében valósult meg.

A projekt célja egy dokumentumfilm és egy tájékoztató kiadvány elkészítése volt, amelyek a Hargita megyében történt romaellenes erőszakos események kollektív emlékezetét szeretnék volna feldolgozni.

Ezen keresztül három fő célt tűztünk ki: (1) a romák elleni erőszakos cselekmények nyilvános elismerésének előmozdítását, (2) a roma közösségek kulturális megerősítését az emlékezés gyakorlatai révén, valamint (3) a nem roma többség érzékenyítését az elkülönítés és alárendeltség tragikus következményeire.

Impresszum

Szerzők: Kiss Ágnes, Kiss Tamás, Toró Tibor

Térképek: Székely István Gergő

Lektorálás: Incze Éva

Tördelő: Fórizs Attila

PROIECT CO-FINANȚAT DE:

@ Integratio Alapítvány

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (AFCN – NKAI) társfinanszírozásában megvalósult kulturális projekt. A projekt nem feltétlenül tükrözi az NKAI álláspontját, nem felelős a projekt tartalmáért, illetve a projekt eredményeinek felhasználási módjáért. Ezek teljes mértékben a támogatás kedvezményezettjének felelősségi körébe tartoznak.